

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

LETRAMENTO DIGITAL PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN: UM ESTUDO COM ALUNOS DA APAE EM CAREIRO-AM

Raimunda Júnior da Rocha Paula Holanda¹
Emison Oliveira da Silva²

RESUMO: O avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação tem transformado significativamente os processos de ensino e aprendizagem, tornando o letramento digital uma ferramenta importante para a inclusão social e educacional. Nesse contexto, pessoas com Síndrome de Down ainda enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso às tecnologias e às práticas pedagógicas inclusivas, o que evidencia a necessidade de estratégias educacionais adaptadas às suas necessidades. Este estudo teve como objetivo descrever e analisar estratégias de letramento digital aplicadas a alunos com Síndrome de Down da APAE, buscando compreender como o uso das tecnologias pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo, motor e comunicacional desses estudantes. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, do tipo pesquisa de campo, utilizando observação em sala de aula, aplicação de questionários e desenvolvimento de oficinas pedagógicas mediadas por recursos tecnológicos. As atividades ocorreram durante quatro meses, envolvendo cinco alunos com Síndrome de Down, que participaram de práticas relacionadas à identificação de simbologias computacionais, digitação e utilização do software Microsoft Paint. Os resultados demonstraram que o letramento digital favoreceu a autonomia, a interação social, o desenvolvimento da coordenação motora e o interesse dos alunos pelas atividades escolares. Conclui-se que a inclusão digital pode contribuir significativamente para práticas educacionais mais inclusivas, promovendo maior participação, aprendizagem e qualidade de vida para pessoas com Síndrome de Down.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento digital, Síndrome de Down, Inclusão digital Educação inclusiva.

¹ Licenciada em Computação, UEA. rjdrp.lic18@uea.edu.br.

² Mestre em Educação, UCDB. emisonoliveira@gmail.com.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

INTRODUÇÃO

No século XXI, os avanços tecnológicos transformaram significativamente a sociedade, inaugurando a era da informação e da inteligência artificial. Esse processo modificou a forma como as pessoas se comunicam, aprendem e se relacionam, tornando a tecnologia cada vez mais presente nos diferentes contextos sociais. Nesse cenário, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) passaram a desempenhar um papel essencial no cotidiano, oferecendo novas possibilidades de ensino, aprendizagem e interação social (Silva; Ferraz, 2019).

A expansão das tecnologias digitais proporcionou amplo acesso às informações e intensificou a comunicação em diferentes níveis da sociedade. Assim, torna-se indispensável o desenvolvimento do letramento digital, entendido não apenas como a capacidade técnica de utilizar dispositivos tecnológicos, mas também como a habilidade de participar de forma crítica, colaborativa e consciente no ambiente digital. Nesse sentido, Rebelo (2005) destaca que a inclusão digital ultrapassa o simples aprendizado operacional do computador, envolvendo competências que favorecem a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

De acordo com Pereira (2014), as instituições educacionais possuem responsabilidade direta na promoção do letramento e da inclusão digital, considerando que o domínio das TDIC é fundamental para a participação social e educacional no mundo contemporâneo. Entretanto, o acesso às tecnologias ainda ocorre de forma desigual, especialmente entre grupos socialmente vulneráveis e pessoas com deficiência. Bonilla (2011) ressalta que fatores socioeconômicos influenciam diretamente o acesso aos recursos tecnológicos, ampliando as desigualdades educacionais e sociais.

Entre os grupos que enfrentam maiores desafios nesse contexto estão as pessoas com Síndrome de Down, que frequentemente encontram barreiras relacionadas ao acesso às tecnologias e às metodologias adequadas de ensino. A Síndrome de Down caracteriza-se por alterações genéticas que podem interferir no desenvolvimento cognitivo, motor, linguístico e comunicacional, exigindo estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades individuais dos estudantes. Nesse contexto, o letramento digital pode atuar como importante ferramenta de inclusão, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, da comunicação e da participação social desses sujeitos.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A relevância desta pesquisa está associada à necessidade de compreender como práticas de letramento digital podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com Síndrome de Down, especialmente em instituições de educação especial, como a APAE. O estudo busca discutir estratégias pedagógicas inclusivas que utilizem recursos tecnológicos como instrumentos de desenvolvimento pessoal, cognitivo e social, promovendo maior inclusão digital e educacional.

Apesar dos avanços tecnológicos e das discussões sobre inclusão, ainda existem lacunas relacionadas ao acesso das pessoas com deficiência às tecnologias digitais. Muitos estudantes permanecem excluídos do universo digital, seja pela ausência de recursos adequados, seja pela falta de metodologias inclusivas voltadas às suas especificidades. Diante dessa realidade, surge a seguinte problemática: como o letramento digital pode auxiliar alunos com Síndrome de Down no desenvolvimento e no processo de ensino e aprendizagem?

Com base nessa questão, esta pesquisa tem como objetivo geral descrever e analisar estratégias de letramento digital adaptadas às necessidades de alunos com Síndrome de Down, com foco na inclusão e no desenvolvimento de habilidades. Como objetivos específicos, busca-se identificar elementos da simbologia computacional adaptados a esses alunos, desenvolver habilidades práticas de digitação e aplicar o software Microsoft Paint no processo de ensino e aprendizagem.

Dessa forma, o estudo pretende contribuir para a construção de práticas educacionais mais inclusivas e eficazes, ampliando as discussões sobre letramento digital na educação especial e oferecendo subsídios para futuras ações pedagógicas voltadas à inclusão de alunos com Síndrome de Down no contexto tecnológico e educacional contemporâneo.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Educação Inclusiva das Pessoas com Necessidades Especiais no Brasil

A educação inclusiva no Brasil é resultado de um processo histórico marcado por avanços legais, políticos e sociais voltados à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Ao longo das últimas décadas, diversas legislações passaram a reconhecer a importância da inclusão social e educacional, assegurando igualdade de oportunidades, respeito à diversidade e acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos.

A Constituição Federal de 1988 representa um marco fundamental para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência no país. A Carta Magna estabelece, em seu Artigo 5º, o princípio da isonomia, assegurando que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. No campo educacional, o Artigo 206, inciso I, garante a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

enquanto o Artigo 208, inciso III, determina que o atendimento educacional especializado deve ser oferecido, preferencialmente, na rede regular de ensino.

Além disso, o Artigo 227 da Constituição Federal atribui à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade de assegurar os direitos das crianças e adolescentes, incluindo a implementação de programas de prevenção e atendimento especializado às pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual. Tais ações visam promover a integração social, o acesso ao trabalho, à convivência comunitária e aos serviços públicos, eliminando barreiras arquitetônicas, sociais e preconceitos que dificultam a inclusão dessas pessoas na sociedade.

Essas disposições constitucionais reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a promoção de uma educação inclusiva, garantindo suporte especializado e recursos adequados para o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, a inclusão escolar ultrapassa o simples acesso à escola, envolvendo também condições efetivas de permanência, aprendizagem e participação social.

No cenário internacional, importantes conferências contribuíram para fortalecer as políticas inclusivas no Brasil. Em 1990, durante a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, diversos países assumiram o compromisso de ampliar o acesso à educação e combater o analfabetismo. Posteriormente, em 1994, a Conferência Mundial sobre Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha, consolidou princípios fundamentais da educação inclusiva por meio da Declaração de Salamanca.

A Declaração de Salamanca defende que as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou culturais. O documento destaca que estudantes com necessidades educacionais especiais devem ser incluídos em ambientes escolares regulares, promovendo o conceito de escola inclusiva, capaz de atender à diversidade humana por meio de práticas pedagógicas adaptadas e acessíveis.

No Brasil, um importante avanço ocorreu com a aprovação da Lei nº 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). O Artigo 58 define a Educação Especial como modalidade de ensino ofertada preferencialmente na rede regular, destinada aos educandos com necessidades especiais. A legislação prevê serviços de apoio especializado, adaptações pedagógicas e recursos adequados para garantir a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes.

A LDBEN também estabelece que o atendimento educacional especializado pode ocorrer em classes, escolas ou serviços especializados, quando as condições dos alunos exigirem acompanhamento específico. Dessa forma, o sistema educacional deve

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

assegurar recursos pedagógicos, profissionais capacitados e estratégias de ensino adaptadas às necessidades individuais dos estudantes com deficiência.

Um ponto relevante presente na legislação refere-se à responsabilidade do Estado em garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar desses estudantes desde a educação infantil. Isso inclui a oferta de ambientes acessíveis, materiais adaptados, formação continuada de professores e acompanhamento multidisciplinar, visando ao desenvolvimento integral dos alunos e à efetivação de práticas inclusivas.

O Artigo 59 da LDBEN reforça ainda que os sistemas de ensino devem assegurar apoio especializado, acessibilidade física, pedagógica e tecnológica, atendimento educacional gratuito, adaptações curriculares e participação da família no processo educativo. Além disso, a legislação incentiva a formação continuada dos profissionais da educação e o desenvolvimento de pesquisas e inovações voltadas à educação inclusiva.

A criação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014–2024, que estabelece metas e estratégias para universalizar o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O plano prevê a ampliação de salas de recursos multifuncionais, serviços especializados e sistemas educacionais inclusivos em todo o país.

[...] universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014,p. 67)

Em 2015, foi instituída a Lei nº 13.146, denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação fortaleceu os direitos das pessoas com deficiência, assegurando igualdade de condições, acessibilidade, inclusão social e garantia do pleno exercício da cidadania em diferentes áreas, incluindo a educação.

Diante desses avanços legais e políticos, observa-se que a educação inclusiva no Brasil constitui um direito fundamental e um instrumento essencial para a promoção da cidadania e da igualdade social. Entretanto, apesar dos progressos alcançados, ainda existem desafios relacionados à efetivação das políticas públicas, à acessibilidade e à formação adequada dos profissionais da educação. Assim, torna-se necessário ampliar as ações e práticas pedagógicas inclusivas, garantindo que todos os estudantes tenham

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

acesso a uma educação de qualidade, respeitando suas particularidades e potencialidades.

2.2 Síndrome de Down

A Síndrome de Down é uma condição genética amplamente estudada no campo da saúde e da educação, especialmente devido às suas implicações no desenvolvimento cognitivo, motor e social dos indivíduos. Os primeiros estudos sobre a síndrome foram publicados em 1866 pelo médico inglês John Langdon Down, que descreveu características comuns observadas em pessoas com a condição, como atraso no desenvolvimento da fala, da locomoção, do controle dos esfíncteres e presença de deficiência intelectual.

Segundo Bissoto (2005), a Síndrome de Down está relacionada a uma alteração genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, a presença de um cromossomo extra no par 21. Essa alteração ocorre no DNA, responsável pelo armazenamento das informações genéticas do ser humano, e resulta em características físicas específicas, além de comprometimentos no desenvolvimento intelectual, na linguagem e nos processos cognitivos.

Entretanto, é importante compreender que as pessoas com Síndrome de Down apresentam características individuais próprias, assim como qualquer outro sujeito. Embora possam existir limitações relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e motor, isso não impede que essas pessoas desenvolvam habilidades, aprendam, socializem e participem ativamente da sociedade. Muitas vezes, os maiores desafios enfrentados por elas estão associados ao preconceito e às barreiras sociais impostas pela sociedade, que ainda tende a enfatizar limitações em vez de potencialidades.

Nesse contexto, ainda persistem crenças equivocadas de que pessoas com Síndrome de Down não são capazes de realizar atividades consideradas comuns na vida social, como estudar, trabalhar, constituir família ou alcançar autonomia. Essas concepções acabam contribuindo para processos de exclusão social e educacional, dificultando o acesso a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

De acordo com Schwartzman (1999), as características comportamentais das pessoas com Síndrome de Down variam significativamente entre os indivíduos. Em muitos casos, essas pessoas são descritas como afetivas, tranquilas, sociáveis e bem-humoradas, embora possam apresentar prejuízos cognitivos em diferentes níveis. O autor destaca ainda que o comportamento e o desenvolvimento dessas pessoas estão diretamente relacionados tanto ao potencial genético quanto às influências culturais, sociais e familiares presentes no ambiente em que vivem.

Sob a perspectiva histórico-cultural, Lev Vygotsky (1987) afirma que o desenvolvimento humano ocorre por meio das interações sociais estabelecidas desde o

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

nascimento. Para o autor, o aprendizado está diretamente ligado às experiências vivenciadas pelo indivíduo em seu contexto social e cultural, ressaltando a importância do ambiente e das relações sociais no desenvolvimento das capacidades humanas. Assim, pessoas com Síndrome de Down necessitam de estímulos adequados, oportunidades de participação e práticas pedagógicas inclusivas que favoreçam sua aprendizagem e autonomia.

Além do ambiente escolar, o apoio familiar e institucional exerce papel fundamental no desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down. Segundo Pereira (2015), a participação da família, dos amigos e das instituições especializadas contribui significativamente para uma adaptação social e educacional mais efetiva. O suporte afetivo, pedagógico e social possibilita o fortalecimento da autoestima, da independência e das habilidades necessárias para a inclusão dessas pessoas na sociedade.

Dessa forma, compreender a Síndrome de Down requer uma visão que ultrapasse as limitações biológicas, considerando também os aspectos sociais, educacionais e culturais envolvidos no desenvolvimento humano. A valorização das potencialidades, aliada ao acesso à educação inclusiva e às oportunidades de participação social, constitui elemento essencial para garantir qualidade de vida, autonomia e cidadania às pessoas com Síndrome de Down.

2.3 Letramento Tecnológico

O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente a maneira como as pessoas se comunicam, aprendem e participam da sociedade. Nesse contexto, o letramento tecnológico surge como uma competência essencial para a vida contemporânea, pois envolve não apenas o acesso às tecnologias, mas também a capacidade de as utilizar de forma crítica, significativa e funcional no cotidiano.

De modo geral, o letramento tecnológico pode ser compreendido como a habilidade de utilizar recursos digitais em benefício da vida pessoal, social e educacional. Essa prática permite que o indivíduo interaja com diferentes linguagens e ferramentas tecnológicas, facilitando a comunicação, o acesso à informação e o desenvolvimento de novas aprendizagens. Assim, o usuário passa a compreender e utilizar múltiplas formas de linguagem presentes no ambiente digital, incluindo textos, imagens, vídeos, símbolos, códigos, desenhos, áudios e outras formas de comunicação mediadas pela tecnologia.

Para Silva e Behar (2019), embora os conceitos de alfabetização digital e letramento digital estejam interligados, eles apresentam diferenças importantes. Segundo as autoras, a alfabetização digital corresponde ao nível inicial de aprendizagem tecnológica, relacionado ao desenvolvimento de habilidades básicas para compreender

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

códigos, utilizar ferramentas digitais e interpretar a linguagem tecnológica. Já o letramento digital envolve competências mais amplas, como a capacidade de utilizar, compreender e interpretar informações em diferentes formatos e plataformas digitais, além de promover práticas de leitura e escrita em ambientes virtuais.

Nesse sentido, o letramento tecnológico ultrapassa o simples domínio operacional dos equipamentos eletrônicos. Trata-se de um processo que possibilita ao indivíduo desenvolver autonomia para utilizar as tecnologias de forma consciente, participativa e colaborativa, ampliando suas possibilidades de interação social e produção de conhecimento. A apropriação das ferramentas digitais permite que as pessoas se comuniquem, pesquisem, criem conteúdos e participem ativamente da sociedade da informação.

Conforme destaca Zaine (2018), o letramento digital envolve novas competências que contribuem para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em benefício da vida individual e coletiva. Essas competências incluem a habilidade de selecionar informações, interpretar conteúdos digitais, resolver problemas e adaptar-se às constantes transformações tecnológicas presentes na sociedade contemporânea.

De acordo com Magda Soares (2010), o letramento refere-se à capacidade de incorporar práticas de leitura e escrita às ações cotidianas. Assim, o desenvolvimento do letramento é fundamental para que os indivíduos possam exercer plenamente sua cidadania, acessar informações, comunicar-se de maneira eficiente e participar ativamente da vida social. Quando relacionado ao contexto tecnológico, esse conceito amplia-se para as práticas de leitura e escrita realizadas em ambientes digitais, como computadores, celulares e plataformas virtuais.

No Brasil, o termo letramento frequentemente aparece associado ao processo de alfabetização, especialmente no que se refere à aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Entretanto, no contexto digital, o conceito assume uma dimensão mais ampla, envolvendo a capacidade de interagir com diferentes recursos tecnológicos e compreender as múltiplas linguagens presentes no ambiente virtual.

Dessa forma, o letramento tecnológico torna-se uma ferramenta indispensável para a inclusão social e educacional, principalmente para grupos historicamente excluídos do acesso às tecnologias, como pessoas com deficiência. No caso de alunos com Síndrome de Down, o desenvolvimento dessas habilidades pode favorecer a comunicação, a autonomia, a aprendizagem e a participação social, contribuindo significativamente para a construção de práticas educacionais mais inclusivas e acessíveis.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

METODOLOGIA

A presente pesquisa tem como temática o letramento digital para alunos com Síndrome de Down, tendo como foco um estudo realizado com estudantes da APAE. O estudo buscou compreender como o uso das tecnologias digitais pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem desses alunos, considerando suas necessidades educacionais específicas e a importância da inclusão digital no contexto contemporâneo.

Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se uma abordagem qualitativa, por possibilitar uma compreensão mais aprofundada das experiências, comportamentos e interações sociais presentes no ambiente educacional. Segundo Cardano (2017), a pesquisa qualitativa tem como finalidade interpretar fenômenos sociais a partir da análise detalhada das vivências e significados construídos pelos sujeitos envolvidos no estudo.

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como estudo de campo, realizado diretamente no ambiente escolar, permitindo maior aproximação com a realidade dos alunos participantes. A investigação também contou com apoio da pesquisa bibliográfica, fundamentada na análise de livros, artigos científicos, legislações e produções acadêmicas relacionadas à educação inclusiva, letramento digital e Síndrome de Down. Conforme Gil (2017), a pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador uma ampla compreensão dos fenômenos estudados, contribuindo para o aprofundamento teórico da investigação.

Entre as técnicas utilizadas para a coleta de dados, destaca-se inicialmente a observação em sala de aula, realizada com o objetivo de identificar as dificuldades e potencialidades dos alunos no uso das tecnologias digitais e no processo de aprendizagem. A observação permitiu compreender aspectos relacionados à interação dos estudantes com o ambiente computacional, bem como suas habilidades motoras, cognitivas e comunicacionais durante as atividades desenvolvidas.

Uma técnica utilizada foi a aplicação de questionários compostos por perguntas abertas e fechadas. Os instrumentos buscaram levantar informações sobre as características educacionais dos alunos, o acesso às tecnologias e aspectos relacionados ao funcionamento da instituição pesquisada. Os dados coletados contribuíram para compreender o contexto educacional dos participantes e a realidade da inclusão digital no ambiente escolar.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A pesquisa de campo foi realizada diretamente com alunos com Síndrome de Down, mediante autorização prévia dos pais ou responsáveis e com a participação voluntária dos estudantes. Todas as atividades ocorreram em ambiente escolar, respeitando as condições e necessidades individuais de cada participante.

4.1 Ambiente da Pesquisa

O estudo foi desenvolvido na APAE, instituição voltada ao atendimento educacional especializado de pessoas com deficiência. Participaram da pesquisa cinco alunos com Síndrome de Down, regularmente matriculados na instituição e acompanhados pela equipe pedagógica.

O ambiente escolar ofereceu suporte para a realização das atividades pedagógicas e tecnológicas propostas durante a pesquisa, permitindo a observação das interações dos alunos com os recursos digitais utilizados no estudo.

4.2 Procedimentos de Coleta de Dados

As atividades foram desenvolvidas ao longo de quatro meses, totalizando dezesseis aulas com duração aproximada de sessenta minutos para cada aluno. Durante as aulas, buscou-se estimular a interação dos estudantes com o ambiente digital, favorecendo o desenvolvimento da escrita, da coordenação motora e da familiarização com ferramentas tecnológicas.

Para a realização das atividades, os alunos utilizaram o teclado do computador e o software Microsoft Paint, empregado na produção de desenhos e atividades criativas. As práticas pedagógicas tiveram como objetivo incentivar a participação ativa dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, promovendo experiências de inclusão digital adaptadas às suas necessidades.

4.3 Análise dos Dados

Os dados da pesquisa foram analisados a partir das informações obtidas nos questionários, nas observações realizadas durante as aulas e nos registros das atividades desenvolvidas pelos alunos. Os questionários foram preenchidos com o apoio dos professores da APAE e contemplaram informações como idade, nível de escolarização, acesso às tecnologias digitais e aspectos relacionados ao processo de alfabetização dos participantes.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A análise qualitativa dos dados possibilitou compreender as contribuições do letramento digital para o desenvolvimento dos alunos com Síndrome de Down, identificando avanços relacionados à interação com as tecnologias, à produção escrita, à comunicação e à participação nas atividades pedagógicas propostas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A proposta desta pesquisa consistiu em desenvolver estratégias de letramento digital adaptadas à realidade de alunos com Síndrome de Down, utilizando o computador como ferramenta pedagógica para estimular habilidades cognitivas, motoras, comunicacionais e sociais. A experiência demonstrou que o contato com os recursos tecnológicos favoreceu não apenas a aprendizagem digital, mas também a autonomia, a participação e o interesse dos alunos nas atividades desenvolvidas.

Segundo Costa (2019), as mediações pedagógicas realizadas por meio da tecnologia podem promover avanços significativos no processo de aprendizagem de estudantes com deficiência, especialmente quando as atividades são planejadas de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Nesse sentido, as práticas desenvolvidas durante a pesquisa buscaram criar um ambiente acolhedor, participativo e estimulante, respeitando os limites e potencialidades dos participantes.

As atividades realizadas permitiram observar que o uso das tecnologias digitais pode contribuir de forma positiva para o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos alunos com Síndrome de Down. Além disso, foi possível perceber que metodologias adaptadas e recursos visuais favoreceram a compreensão dos conteúdos e estimularam a interação dos estudantes com o ambiente computacional.

5.1 Identificação da Simbologia Computacional

Inicialmente, os alunos participaram de atividades voltadas à identificação das simbologias computacionais básicas, utilizando desenhos, imagens impressas e recursos visuais em papel. As atividades envolveram a associação entre imagens das partes do computador e seus respectivos nomes, utilizando lápis de cor e exercícios de produção linguística adaptados.

Figura 1: Aplicação de imagens para apoio na identificação de simbologias.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Fonte: próprio autor

O uso do projetor de imagens contribuiu significativamente para o processo de aprendizagem, pois permitiu ampliar visualmente os componentes do computador, facilitando a compreensão e a associação entre os elementos físicos e o ambiente digital. As representações simbólicas ajudaram os alunos a compreender conceitos básicos da informática de maneira concreta e acessível, promovendo maior familiarização com os recursos tecnológicos.

Figura 02 – Aluno em atividade na identificação de simbologias.

Fonte: Acervo do autor.

Durante as atividades, observou-se que alguns alunos apresentaram facilidade na identificação das letras do alfabeto e na escrita dos nomes das partes do computador. O aluno identificado pelas iniciais G.B.S., por exemplo, demonstrou boa coordenação motora e facilidade na escrita, conseguindo relacionar corretamente os desenhos às nomenclaturas correspondentes. Essas atividades favoreceram a integração entre

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

habilidades motoras, cognitivas e linguísticas, tornando o aprendizado mais significativo.

Além disso, os recursos visuais utilizados contribuíram para reforçar a aprendizagem por meio da associação entre imagem e escrita, aspecto importante para alunos com Síndrome de Down, que frequentemente apresentam melhor desempenho em atividades visuais e concretas.

5.2 Desenvolvimento da Habilidade Prática de Digitação

No laboratório de informática, os alunos iniciaram o contato direto com os equipamentos computacionais, aprendendo funções básicas como ligar e desligar o computador, identificar as teclas do teclado e realizar atividades simples de digitação.

Figura 03 – Aluno Síndrome de Down, ligando o equipamento.

Fonte: Acervo do autor.

Ao longo das oficinas, foi possível observar avanços significativos no desenvolvimento da autonomia dos estudantes. O aluno G.B.S., por exemplo, passou a realizar sozinho o processo de inicialização do computador, sem a necessidade de auxílio constante do professor. Esse avanço demonstra a importância do contato frequente com os recursos tecnológicos e do estímulo à independência durante as atividades pedagógicas.

Figura 04 – Aluno Síndrome de Down, equipamento ligado para início da aula.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Fonte: Acervo do autor.

Os resultados também evidenciaram diferenças individuais entre os participantes. O aluno A.L.S. apresentou maiores dificuldades relacionadas à coordenação motora fina, especialmente no manuseio do teclado e do mouse, além de limitações na comunicação verbal e resistência inicial às atividades propostas. Em alguns momentos, demonstrava comportamento de fuga e insegurança diante das tarefas.

Figura 05 – Aula com uso de imagens através projetor de imagens.

Fonte: Acervo do autor.

Entretanto, mesmo diante dessas dificuldades, observou-se que o aluno apresentava motivação e satisfação quando conseguia concluir as atividades propostas. Esse aspecto reforça a importância de práticas pedagógicas inclusivas e

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

individualizadas, capazes de respeitar o ritmo de aprendizagem de cada estudante e estimular sua participação ativa no ambiente escolar.

Um recurso importante utilizado durante as aulas foi o projetor de imagens, empregado para apresentar o teclado do computador e explicar suas funcionalidades. Durante as atividades, os alunos aprenderam a identificar letras, números e símbolos presentes no teclado, além de realizarem exercícios simples de escrita na tela do computador, como a digitação dos próprios nomes.

As práticas desenvolvidas demonstraram que o ensino mediado por recursos visuais e tecnológicos favorece o aprendizado de alunos com Síndrome de Down, tornando as atividades mais atrativas, concretas e participativas.

5.3 Aplicação do Software Microsoft Paint no Processo de Ensino e Aprendizagem

Após a familiarização dos alunos com o computador e o teclado, iniciou-se a utilização do software Microsoft Paint como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem.

A escolha do programa ocorreu devido à sua interface simples, intuitiva e acessível para alunos iniciantes. O software permitiu o desenvolvimento de atividades criativas por meio da elaboração de desenhos geométricos, uso de cores e manipulação de formas visuais no ambiente digital.

Figura 06 – Aluno Síndrome de Down, usando o software Microsoft Paint.

Fonte: Acervo do autor.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Os alunos demonstraram grande interesse pelas atividades realizadas no Paint, principalmente porque já possuíam afinidade com desenhos e atividades artísticas. Durante as aulas, foi possível observar avanços na coordenação motora, no reconhecimento de formas geométricas, no uso do mouse e na interação com os recursos digitais.

Além disso, o uso do software favoreceu o desenvolvimento da criatividade, da concentração e da autonomia dos participantes. As atividades também estimularam a participação ativa dos alunos no ambiente computacional, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e significativo.

5.4 Perfil dos Alunos Participantes

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Os dados obtidos por meio dos questionários revelaram diferenças significativas entre os alunos participantes da pesquisa. Entre os cinco estudantes acompanhados, apenas um encontrava-se alfabetizado e frequentava classe comum do ensino regular. Esse mesmo aluno também possuía acesso ao computador e à internet em sua residência, o que pode ter contribuído para maior familiaridade com os recursos tecnológicos.

Os demais participantes apresentavam limitações relacionadas à alfabetização e ao acesso às tecnologias digitais, evidenciando um cenário de exclusão educacional e digital. Alguns alunos possuíam acesso restrito à internet apenas por meio de aparelhos celulares, enquanto outros não tinham qualquer contato com recursos computacionais fora da instituição.

Esses resultados demonstram que o acesso às tecnologias ainda ocorre de maneira desigual, especialmente entre pessoas com deficiência em contextos socialmente vulneráveis, reforçando a necessidade de políticas públicas e práticas educacionais voltadas à inclusão digital.

5.5 Estrutura da Instituição e Recursos Tecnológicos

As informações coletadas junto à APAE revelaram desafios estruturais importantes relacionados ao acesso às tecnologias educacionais. A instituição atende estudantes com diferentes tipos de deficiência, incluindo deficiência intelectual, física, auditiva, Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down, abrangendo faixas etárias entre seis e quarenta anos de idade.

Entretanto, verificou-se que a instituição não possuía laboratório de informática, acesso à internet ou softwares educacionais específicos para o atendimento dos alunos. Também não havia profissional especializado para auxiliar nas atividades tecnológicas.

Essas limitações evidenciam as dificuldades enfrentadas pelas instituições de educação especial no acesso a recursos tecnológicos e pedagógicos adequados. Apesar disso, a pesquisa demonstrou que, mesmo diante da ausência de infraestrutura ideal, é possível desenvolver práticas de letramento digital significativas quando há planejamento pedagógico, mediação adequada e valorização das potencialidades dos alunos.

Dessa forma, os resultados obtidos reforçam a importância da inclusão digital como instrumento de desenvolvimento educacional e social para pessoas com Síndrome de Down, contribuindo para a ampliação da autonomia, da participação e das oportunidades de aprendizagem desses estudantes.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo possibilitou compreender a importância do letramento digital no processo de ensino e aprendizagem de alunos com Síndrome de Down, especialmente no contexto da educação inclusiva. A aplicação das atividades desenvolvidas durante a pesquisa demonstrou que o uso das tecnologias digitais pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e comunicacional desses estudantes, além de fortalecer sua participação no ambiente escolar.

Ao longo das oficinas realizadas na APAE, observou-se que os alunos apresentaram interesse, envolvimento e motivação diante das atividades propostas no laboratório de informática. Mesmo aqueles que não possuíam contato prévio com computadores demonstraram curiosidade e progressiva adaptação ao ambiente digital, desenvolvendo habilidades relacionadas ao uso do teclado, reconhecimento de símbolos computacionais, produção escrita e interação com softwares educativos, como o Microsoft Paint.

Os resultados evidenciaram que o letramento digital favoreceu a construção do vínculo dos alunos com a linguagem escrita em ambientes digitais, além de estimular a autonomia, a criatividade e a participação ativa no processo educacional. Nesse sentido, a tecnologia mostrou-se uma importante ferramenta pedagógica para promover práticas mais inclusivas, acessíveis e significativas para estudantes com necessidades educacionais especiais.

Além dos avanços observados no processo de aprendizagem, o estudo também reforçou a importância das políticas de inclusão digital e educacional para pessoas com deficiência. A pesquisa revelou que muitos alunos ainda vivenciam situações de exclusão tecnológica, seja pela ausência de acesso aos recursos digitais, seja pela falta de infraestrutura adequada nas instituições educacionais. Essa realidade demonstra a necessidade de ampliar investimentos em acessibilidade tecnológica, formação de profissionais e desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas ao letramento digital inclusivo.

Embora os resultados obtidos tenham sido positivos, reconhece-se que ainda existem desafios a serem superados para ampliar as práticas de letramento digital voltadas aos alunos com Síndrome de Down. Entre esses desafios destacam-se a escassez de recursos tecnológicos, a ausência de laboratórios de informática adaptados e a necessidade de formação continuada dos profissionais que atuam na educação especial.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Dessa forma, conclui-se que o letramento digital possui grande potencial no desenvolvimento das atividades cognitivas e educacionais de pessoas com Síndrome de Down, contribuindo para a redução dos processos de exclusão social e digital. A inclusão tecnológica, quando mediada por práticas pedagógicas adequadas e humanizadas, favorece o desenvolvimento da autonomia, da comunicação e da qualidade de vida desses estudantes, além de promover uma educação mais democrática, inclusiva e acessível para todos.

Por fim, espera-se que esta pesquisa contribua para futuras discussões e práticas relacionadas à inclusão digital na educação especial, incentivando novas ações pedagógicas e políticas públicas voltadas à garantia do acesso às tecnologias e à valorização das potencialidades das pessoas com Síndrome de Down no contexto educacional e social contemporâneo.

REFERÊNCIAS

BISSOTO, Maria Luisa. O desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador da Síndrome de Down: revendo concepções e perspectivas educacionais. *Ciência & Cognição*, São Paulo, v. 4, p. 80-88, 2005. Disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/485>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BONILLA, Maria Helena Silveira; PRETTO, Nelson De Luca (org.). *Inclusão digital: polêmica contemporânea*. Salvador: EDUFBA, 2011.

BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Brasília, DF, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. *Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, DF, 1990. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/publicacoes/o-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em: 15 nov. 2023.

CARDANO, Mario. *Manual de pesquisa qualitativa*. Petrópolis: Vozes, 2017.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

FIGUEIREDO, Rita Vieira; ROCHA, Silvia Roberta da Mota; POULIN, Jean Robert. Contribuição da inclusão digital na afirmação de sujeitos com deficiência intelectual. *Revista Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 19, n. 61, p. 809-825, 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-416X2019000200809&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 24 nov. 2023.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIL, Henrique. Educação gerontológica na contemporaneidade: a gerontagogia, as Universidades da terceira idade e os nativos digitais. *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*, Passo Fundo, v. 12, n. 3, p. 212-233, 2015.

GIL, Henrique. The elderly and the digital inclusion: a brief reference to the initiatives of the European Union and Portugal. *MOJ Gerontology & Geriatrics*, v. 4, n. 6, p. 213-221, 2019.

KARINA, de Lima Flauzino; PIMENTEL, Maria da Graça Campos; BATISTONI, Samila Sathler Tavares; ZAINÉ, Isabela; VIEIRA, Lilian Ourém Batista; RODRIGUES, Kamila Rios da Hora; CACHIONI, Meire. *Letramento digital para idosos: percepções sobre o ensino-aprendizagem*. São Paulo: Universidade de São Paulo, [s.d.].

PEREIRA, João Thomaz. Educação e sociedade da informação. In: _____. *Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas*. 3. ed. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica Editora, 2014. p. 7-17.

PEREIRA, N. L. Silva; OLIVEIRA, L. D.; ROOKE, M. I. Famílias com adolescente com Síndrome de Down: apoio social e recursos familiares. *Avances en Psicología Latinoamericana*, v. 33, n. 2, p. 269-283, 2015.

SCHWARTZMAN, José Salomão. *Síndrome de Down*. São Paulo: Mackenzie, 1999.

SILVA, Ketia Kellen Araújo da; BEHAR, Patrícia Alejandra. Competências digitais na educação: uma discussão acerca do conceito. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, v. 35, e209940, 2019.

SOARES, Magda. Práticas de letramento e implicações para a pesquisa e para políticas de alfabetização e letramento. In: MARINHO, Marildes; CARVALHO, Gilcinei Teodoro (org.). *Cultura escrita e letramento*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

UNESCO. *Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais e estrutura de ação em educação especial*. Salamanca, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2023.

Lev Vygotsky. *Pensamento e linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 1987.